

S. TABLE 1: MODEL PERFORMANCE (ACCURACY) WITHOUT/WITH SMOTE-BASED DATA AUGMENTATION

Feature	KNN	MLP	RF	XGB	Voting	Stacking
BP + Time	0.870±0.001 / 0.861±0.006	0.872±0.003 / 0.885±0.056	0.877±0.002 / 0.927±0.009	0.872±0.004 / 0.859±0.067	0.874±0.002 / 0.933±0.009	0.874±0.002 / 0.960±0.001
BP + FFT	0.879±0.001 / 0.890±0.005	0.875±0.005 / 0.894±0.056	0.880±0.002 / 0.928±0.009	0.876±0.006 / 0.870±0.065	0.882±0.003 / 0.934±0.009	0.877±0.001 / 0.960±0.002
BP + DWT	0.875±0.003 / 0.848±0.007	0.867±0.008 / 0.931±0.025	0.875±0.001 / 0.940±0.007	0.871±0.005 / 0.880±0.064	0.878±0.002 / 0.943±0.013	0.875±0.003 / 0.978±0.003
BP + WPT	0.874±0.001 / 0.844±0.006	0.856±0.013 / 0.929±0.025	0.874±0.001 / 0.943±0.008	0.872±0.002 / 0.886±0.059	0.872±0.003 / 0.944±0.014	0.872±0.004 / 0.978±0.001
BP + Entropy	0.876±0.000 / 0.881±0.006	0.872±0.005 / 0.885±0.061	0.878±0.002 / 0.931±0.009	0.873±0.005 / 0.862±0.071	0.877±0.002 / 0.935±0.011	0.875±0.001 / 0.964±0.002
BP + HFD	0.878±0.005 / 0.879±0.006	0.875±0.004 / 0.879±0.061	0.881±0.002 / 0.928±0.009	0.875±0.005 / 0.854±0.076	0.884±0.003 / 0.933±0.008	0.874±0.007 / 0.957±0.001
FFT + Time	0.871±0.002 / 0.877±0.008	0.872±0.004 / 0.892±0.059	0.880±0.002 / 0.934±0.006	0.878±0.002 / 0.863±0.071	0.878±0.004 / 0.936±0.008	0.875±0.005 / 0.959±0.001
FFT + DWT	0.877±0.002 / 0.849±0.008	0.866±0.008 / 0.931±0.024	0.876±0.001 / 0.943±0.007	0.877±0.002 / 0.883±0.066	0.876±0.005 / 0.945±0.011	0.879±0.002 / 0.970±0.001
FFT + WPT	0.874±0.003 / 0.843±0.009	0.858±0.011 / 0.930±0.023	0.875±0.001 / 0.947±0.007	0.876±0.003 / 0.891±0.057	0.874±0.002 / 0.946±0.013	0.877±0.004 / 0.973±0.001
FFT + Entropy	0.880±0.001 / 0.881±0.007	0.873±0.004 / 0.888±0.063	0.880±0.003 / 0.933±0.008	0.877±0.003 / 0.867±0.068	0.877±0.002 / 0.939±0.009	0.874±0.002 / 0.964±0.001
FFT + HFD	0.886±0.003 / 0.889±0.005	0.879±0.007 / 0.881±0.063	0.883±0.002 / 0.928±0.011	0.880±0.007 / 0.858±0.069	0.890±0.003 / 0.934±0.007	0.887±0.004 / 0.960±0.001
DWT + Time	0.867±0.005 / 0.814±0.007	0.856±0.018 / 0.908±0.037	0.874±0.001 / 0.932±0.009	0.872±0.004 / 0.873±0.056	0.871±0.005 / 0.931±0.015	0.873±0.003 / 0.967±0.001
DWT + WPT	0.872±0.001 / 0.808±0.010	0.852±0.016 / 0.924±0.024	0.874±0.001 / 0.945±0.007	0.869±0.005 / 0.888±0.054	0.869±0.004 / 0.938±0.017	0.872±0.002 / 0.976±0.001
DWT + Entropy	0.867±0.004 / 0.812±0.006	0.857±0.016 / 0.907±0.036	0.875±0.002 / 0.937±0.009	0.874±0.004 / 0.877±0.063	0.873±0.007 / 0.937±0.016	0.875±0.001 / 0.971±0.002
DWT + HFD	0.864±0.003 / 0.823±0.008	0.859±0.014 / 0.910±0.035	0.875±0.001 / 0.939±0.009	0.873±0.003 / 0.876±0.063	0.872±0.005 / 0.939±0.016	0.873±0.004 / 0.970±0.001
WPT + Time	0.872±0.001 / 0.807±0.010	0.849±0.019 / 0.915±0.028	0.874±0.001 / 0.935±0.008	0.869±0.005 / 0.877±0.055	0.869±0.004 / 0.933±0.017	0.874±0.001 / 0.970±0.000
WPT + Entropy	0.873±0.001 / 0.806±0.010	0.849±0.020 / 0.913±0.028	0.874±0.001 / 0.948±0.008	0.868±0.005 / 0.877±0.055	0.868±0.007 / 0.943±0.013	0.874±0.002 / 0.971±0.001
WPT + HFD	0.871±0.002 / 0.806±0.011	0.851±0.019 / 0.914±0.029	0.874±0.001 / 0.950±0.007	0.866±0.005 / 0.882±0.054	0.871±0.004 / 0.945±0.014	0.874±0.002 / 0.974±0.001
BP + DWT + WPT	0.875±0.000 / 0.833±0.008	0.855±0.011 / 0.937±0.019	0.874±0.001 / 0.940±0.008	0.872±0.002 / 0.889±0.057	0.873±0.003 / 0.942±0.013	0.875±0.002 / 0.976±0.001
FFT + DWT + WPT	0.877±0.001 / 0.830±0.013	0.855±0.011 / 0.939±0.019	0.874±0.001 / 0.947±0.007	0.876±0.002 / 0.893±0.059	0.873±0.004 / 0.946±0.013	0.873±0.004 / 0.974±0.001
Time + BP + DWT + HFD	0.873±0.002 / 0.844±0.006	0.864±0.007 / 0.928±0.025	0.875±0.001 / 0.940±0.007	0.872±0.005 / 0.888±0.054	0.877±0.003 / 0.942±0.013	0.877±0.002 / 0.971±0.001

S. TABLE 2: MODEL PERFORMANCE (F1 SCORE) WITHOUT/WITH SMOTE-BASED DATA AUGMENTATION

Feature	KNN	MLP	RF	XGB	Voting	Stacking
BP + Time	0.837±0.004 / 0.861±0.006	0.838±0.019 / 0.885±0.056	0.827±0.003 / 0.927±0.009	0.831±0.008 / 0.859±0.067	0.837±0.010 / 0.933±0.009	0.835±0.013 / 0.960±0.001
BP + FFT	0.853±0.001 / 0.890±0.005	0.842±0.020 / 0.894±0.056	0.838±0.005 / 0.928±0.009	0.841±0.010 / 0.870±0.065	0.851±0.009 / 0.934±0.009	0.847±0.011 / 0.960±0.002
BP + DWT	0.835±0.000 / 0.848±0.007	0.836±0.012 / 0.931±0.025	0.822±0.003 / 0.940±0.007	0.827±0.004 / 0.880±0.064	0.840±0.008 / 0.943±0.013	0.834±0.012 / 0.978±0.003
BP + WPT	0.830±0.001 / 0.844±0.006	0.826±0.005 / 0.929±0.025	0.821±0.002 / 0.943±0.008	0.824±0.003 / 0.886±0.059	0.828±0.006 / 0.944±0.014	0.822±0.004 / 0.978±0.001
BP + Entropy	0.846±0.003 / 0.881±0.006	0.837±0.016 / 0.885±0.061	0.830±0.003 / 0.931±0.009	0.832±0.008 / 0.862±0.071	0.844±0.006 / 0.935±0.011	0.835±0.013 / 0.964±0.002
BP + HFD	0.851±0.004 / 0.879±0.006	0.839±0.021 / 0.879±0.061	0.836±0.003 / 0.928±0.009	0.835±0.011 / 0.854±0.076	0.854±0.004 / 0.933±0.008	0.840±0.015 / 0.957±0.001
FFT + Time	0.840±0.003 / 0.877±0.008	0.839±0.019 / 0.892±0.059	0.835±0.004 / 0.934±0.006	0.843±0.010 / 0.863±0.071	0.844±0.006 / 0.936±0.008	0.846±0.009 / 0.959±0.001
FFT + DWT	0.837±0.001 / 0.849±0.008	0.835±0.013 / 0.931±0.024	0.823±0.003 / 0.943±0.007	0.838±0.009 / 0.883±0.066	0.839±0.004 / 0.945±0.011	0.841±0.015 / 0.970±0.001
FFT + WPT	0.832±0.001 / 0.843±0.009	0.827±0.007 / 0.930±0.023	0.821±0.003 / 0.947±0.007	0.837±0.010 / 0.891±0.057	0.833±0.008 / 0.946±0.013	0.835±0.012 / 0.973±0.001
FFT + Entropy	0.853±0.004 / 0.881±0.007	0.839±0.019 / 0.888±0.063	0.836±0.004 / 0.933±0.008	0.842±0.009 / 0.867±0.068	0.846±0.005 / 0.939±0.009	0.844±0.013 / 0.964±0.001
FFT + HFD	0.865±0.002 / 0.889±0.005	0.845±0.026 / 0.881±0.063	0.845±0.005 / 0.928±0.011	0.847±0.015 / 0.858±0.069	0.864±0.009 / 0.934±0.007	0.866±0.006 / 0.960±0.001
DWT + Time	0.822±0.002 / 0.814±0.007	0.821±0.005 / 0.908±0.037	0.822±0.003 / 0.932±0.009	0.828±0.004 / 0.873±0.056	0.828±0.006 / 0.931±0.015	0.822±0.004 / 0.967±0.001
DWT + WPT	0.827±0.003 / 0.808±0.010	0.817±0.003 / 0.924±0.024	0.822±0.002 / 0.945±0.007	0.823±0.002 / 0.888±0.054	0.821±0.003 / 0.938±0.017	0.819±0.002 / 0.976±0.001
DWT + Entropy	0.819±0.001 / 0.812±0.006	0.822±0.004 / 0.907±0.036	0.822±0.004 / 0.937±0.009	0.829±0.003 / 0.877±0.063	0.831±0.003 / 0.937±0.016	0.824±0.004 / 0.971±0.002
DWT + HFD	0.817±0.001 / 0.823±0.008	0.824±0.007 / 0.910±0.035	0.822±0.004 / 0.939±0.009	0.828±0.004 / 0.876±0.063	0.830±0.005 / 0.939±0.016	0.825±0.006 / 0.970±0.001
WPT + Time	0.825±0.002 / 0.807±0.010	0.814±0.003 / 0.915±0.028	0.820±0.002 / 0.935±0.008	0.821±0.003 / 0.877±0.055	0.821±0.005 / 0.933±0.017	0.818±0.001 / 0.970±0.000
WPT + Entropy	0.824±0.001 / 0.806±0.010	0.813±0.004 / 0.913±0.028	0.820±0.002 / 0.948±0.008	0.820±0.002 / 0.877±0.055	0.819±0.003 / 0.943±0.013	0.818±0.002 / 0.971±0.001
WPT + HFD	0.823±0.000 / 0.806±0.011	0.814±0.004 / 0.914±0.029	0.819±0.002 / 0.950±0.007	0.820±0.002 / 0.882±0.054	0.823±0.003 / 0.945±0.014	0.818±0.001 / 0.974±0.001
BP + DWT + WPT	0.831±0.004 / 0.833±0.008	0.825±0.008 / 0.937±0.019	0.820±0.003 / 0.940±0.008	0.824±0.004 / 0.889±0.057	0.828±0.007 / 0.942±0.013	0.827±0.005 / 0.976±0.001
FFT + DWT + WPT	0.833±0.004 / 0.830±0.013	0.825±0.006 / 0.939±0.019	0.820±0.002 / 0.947±0.007	0.836±0.008 / 0.893±0.059	0.832±0.006 / 0.946±0.013	0.827±0.007 / 0.974±0.001
Time + BP + DWT + HFD	0.833±0.001 / 0.844±0.006	0.833±0.011 / 0.928±0.025	0.821±0.003 / 0.940±0.007	0.828±0.006 / 0.888±0.054	0.839±0.008 / 0.942±0.013	0.835±0.013 / 0.971±0.001